

УДК 591.5:577.4(477.75)

DOI:

Материалы к характеристике орнитологической обстановки в зоне Симферопольского аэропорта. Сообщение 2. Сезонная и суточная динамика состава и численности птиц

Костин С. Ю., Багрикова Н. А.

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН
Ялта, Республика Крым, Россия
serj_kostin@mail.ru, nbagrik@mail.ru

В статье приведены результаты эколого-орнитологического обследования аэропорта города Симферополь и его окрестностей в 30-км зоне по оценке состава авифауны и выявлению динамики сезонной и суточной активности птиц. Из 157 видов птиц, зарегистрированных в районе исследований, существенное значение для безопасности полетов самолетов имеют 23 вида, а из 86 гнездящихся – 11 являются самолетоопасными. Наибольшую опасность для полетов воздушных судов создают регулярные суточные кормовые кочевки хохотуны (*Larus cachinnans*), черного грифа (*Aegypius monachus*), белоголового сипа (*Gyps fulvus*), грача (*Corvus frugilegus*) и скворца (*Sturnus vulgaris*). В непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы (до 500 м) риск формируют пустельга (*Falco tinnunculus*), сизый голубь (*Columba livia*), стрижи (*Apus melba*, *Apus apus*), ласточки (*Hirundo rustica*, *Delichon urbica*), а также врановые, которые кочуют с мест ночевки к районам кормежки. Установлено, что наиболее спокойная орнитологическая обстановка отмечена в период гнездования (конец мая – июнь), наиболее сложная обстановка складывается в периоды весенней (март–май) и осенней (конец сентября – октябрь) миграциях. Многократное увеличение численности массовых видов (ласточки, стрижи, скворцы) приводит к осложнению обстановки во время их послегнездовых кочевок (июль–август). Активность миграции водно-болотных видов в зимний период зависит от погоды. При нормальных условиях плотность составляет 18–25 ос./км², но при экстремальных похолоданиях она может возрастать до 40–50 ос./км² при откочевке к югу зимующих в северных районах птиц, что серьезно осложняет обстановку в районе аэропорта и его окрестностей. Полученные данные актуальны для специалистов службы орнитологической безопасности, проведение эколого-фаунистического мониторинга позволяет планировать мероприятия по долгосрочному обеспечению безопасности полетов.

Ключевые слова: авиационная орнитология, столкновение самолета с птицей, сезонные явления, суточная активность птиц, Крымский полуостров.

ВВЕДЕНИЕ

Число столкновений воздушных судов с птицами со временем не только не сокращается, но и возрастает в связи с уплотнением графика движения самолётов, и соответственно, с увеличением числа наиболее опасных этапов полёта – взлётов и посадок (Силаева, Звонов, 2017). Согласно данным из открытых источников (Грабовский, 2003) в Российской Федерации за 1990–2002 годы за год происходило 60 столкновений воздушных судов с птицами. Если в 1990–1994 годах в среднем происходило 1,2–1,5 столкновений на каждые 100 тыс. часов налета, то начиная с 1996 года этот показатель удвоился. Необходимость широкого проведения авиационно-орнитологических исследований в России обусловлено наличием нескольких географических зон, разнообразием природных условий и большого числа своеобразных ландшафтов, что привело к формированию чрезвычайно неоднородной и динамичной орнитологической обстановки, территориально многочисленных орнитокомплексов, сильно отличающихся по видовому составу, а также появлению в образе жизни птиц существенных региональных отличий и разнообразию орнитологической

обстановки. Каждый аэродром индивидуален по набору экологических и производственных условий, которыми определяется степень опасности, создаваемой птицами для полётов воздушных судов. Комплексное эколого-орнитологическое обследование любого аэродрома и прилегающих к нему территорий уникально для соответствующих ландшафтов и биотопов и позволяет планировать мероприятия по долгосрочному обеспечению орнитологической безопасности полетов воздушных судов. Будучи частью эколого-фаунистического мониторинга, оно предоставляет данные не только для авиационных специалистов службы орнитологической безопасности конкретного аэропорта, но и для зоологов, экологов, изучающих соответствующий комплекс биотопов (Рогачев, Лебедев, 1984; Ильичев и др., 2007; Рыжов, 2007; Силаева и др., 2010, 2020).

Сложная обстановка в районе Симферопольского аэропорта обусловлена практически островным положением Крыма в Азово-Черноморском регионе. Через полуостров в период миграций проходит один из основных миграционных потоков – Понтийский, который объединяет в себе не менее трёх пролетных путей: Днепровский, Крымский и Приморский. Теплый климат, высокие трофические показатели, многочисленные режимные и охраняемые территории привлекают многие виды на зимовку и гнездование.

При увеличении пассажирского потока и проведения работ по строительству новых терминалов, стоянок и других сооружений, нагрузки на Симферопольский аэропорт существенно возросли. Кроме того, работа в Российском правовом поле (Указ ДВТ от 11.10.1994 № ДВ-147/И) и необходимость прохождения сертификации аэропортов (аэродромов) по степени птицепасности (АП, часть 139, «Сертификация аэродромов») после 2014 года, определила необходимость проведения эколого-орнитологического обследования аэродрома города Симферополь и прилегающей территории. В феврале 2015 года был заключен договор между АО «Международный аэропорт Симферополь» и Союзом охраны птиц России с аналогичным названием. Часть полученных в рамках выполнения проекта результатов, в том числе характеристика условий природного и антропогенного характера, способствующие концентрации птиц, были опубликованы в первом сообщении (Багрикова, Костин, 2025).

Цель работы – охарактеризовать сезонную и суточную динамику состава и численности авифауны аэродрома города Симферополь и прилегающих территорий в радиусе 30 км.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Район исследований расположен в центральной части Крымского полуострова, где охватывает территорию в радиусе 30 км от аэропорта города Симферополь и занимает площадь более 2800 км². По административному делению Республики Крым район занимает практически весь Симферопольский район, юг Красногвардейского, юго-восточные Сакского, а также северо-восточные окраины Бахчисарайского и небольшие по площади западные территории Белогорского районов (рис. 1). Городская агломерация находится в южной части района, тогда как к северу, востоку и западу от аэродрома территория занята селитебными комплексами сельского типа, сельскохозяйственными угодьями, комплексами пищевой, птице- и мясомолочной переработки, лесозащитными полосами и транспортными магистралями (железнодорожными и автомобильными).

Основу материала составляют полевые исследования, проведенные в результате автомобильных и пеших маршрутов в радиусе 15-ти и 30-ти км от аэропорта города Симферополь (рис. 1) в мае – декабре 2015 года и январе – апреле 2016 года. Обследование проводилось на машине аэродромной службы по контуру режимной территории аэродрома. В весенне-летний период – еженедельно, на автомобильных и пеших маршрутах длиной 1–10 (до 20) км, с помощью 8–20-кратного бинокля. Ширина охваченной наблюдениями полосы составляла: в закрытых биотопах – 60 м; в открытых – около 1 км.

Качественный и количественный состав гнездящихся птиц определялись методами: автомобильных учетов на неограниченной полосе (открытые биотопы); маршрутных учетов поющих самцов по голосам (полуоткрытые и закрытые биотопы), а также прямого пересчета

Рис. 1. Карта-схема обследованной территории и учетных маршрутов

гнезд, пар и выводков на разных по длине участках берега водоемов и по водотокам – от «точечных» (на конкретном участке берега) до отрезков береговой линии длиной от 1 до 4 км. При наличии хорошо наблюдаемых миграций их интенсивность изучали путем визуальных наблюдений. О наличии пролета судили по следующим признакам: а) направленное перемещение групп птиц (аистообразные, гусеобразные, соколообразные, ржанкообразные, некоторые воробьеобразные); б) заметное временное увеличение численности птиц по сравнению с зимней или гнездовой (чайки, стрижи, ласточки, грачи). Мигрирующими также считались виды, регулярно регистрируемые в регионе (в соответствующие сезоны) и не характерные для данного биотопа в гнездовое время (большинство аистообразных, соколообразных, куликов, крачек, некоторые гусеобразные, воробьеобразные и др.). Номенклатура птиц и положение в системе соответствуют Е. А. Коблику, В. Ю. Архипову (2014) с учетом данных онлайн-ресурса на сайте Зоологического музея МГУ (https://zmmu.msu.ru/files/publications/fauna-ptic-stran-severnoj-evrazii_3.pdf).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Особенности фенологических периодов жизненного цикла авифауны Крыма. Практически островной характер Крыма, его пограничное положение в средних широтах между Восточной Европой, Средиземноморьем, Кавказом и Передней Азией существенно влияют на характер и масштабы сезонных явлений в жизни птиц. На ограниченной площади полуострова представлены все фенологические группы птиц. Преобладают мигранты – 248 видов (77,5 % авифауны), из них 137 зимуют, 162 гнездятся; 110 перелётных и 20 пролетных, местные популяции которых оседлы; 36 строго пролетных, 37 оседлых. Гнездятся 193 вида (60,3 %) и, вероятно, ещё 8. Зимуют вместе с оседлыми 170 видов (53,1 %), из них 63 – регулярно, 42 – редко или спорадично. Прилетают на зимовку 69, встречается только зимой

31 вид (Kostin, 2022). Кроме основных периодов жизненного цикла – гнездования, миграционный (осенний и весенний пролет) и зимовка, у птиц выделяются такие сезонные явления как кочевки и линька.

Продолжительность *периода гнездования* от наиболее ранней постройки гнезд до самых поздних встреч молодых птиц составляет в Крыму более девяти месяцев – с первой декады января до конца октября. При этом существенное значение для безопасности полетов имеет такое явление, как послегнездовые кочевки у многих воробьеобразных птиц, которые начинаются в середине июня и достигают максимальной интенсивности в начале августа.

Особенностью *миграционного* периода является более выраженная весенняя миграция по сравнению с осенней, которая длится со второй–третьей декады февраля до первой декады июня, с пиком пролета – между серединой марта и серединой мая. Осенняя миграция проходит с конца июня до конца ноября. Формирование *зимовок* в Крыму проходит с конца сентября до конца ноября, распад – в конце марта – апреле. Из 170 зимующих видов более 40 встречаются здесь нерегулярно. Регулярность и массовость зимовок птиц водно-болотного комплекса в значительной степени зависит от характера зимы. В мягкие зимы многие водоплавающие и степные виды остаются на зимовку и покидают пределы полуострова лишь с ледоставом или резкими похолоданиями, что случается нередко уже среди зимы – в декабре или даже в январе. Следовательно, к особенностям зимнего периода относятся массовые откочевки птиц к югу в связи с резкими похолоданиями и снегопадами. В этих условиях предгорья и особенно южное побережье, наполняются огромным количеством представителей в основном воробьинообразных, но также водоплавающих, чаек, дроф, хищников и других групп.

Для прогнозирования орнитологической обстановки в аэропорту и в районах глассады, набора высоты и посадки важно представлять характер и направления миграционных потоков. Согласно современным воззрениям, миграция птиц идет широким фронтом, но внутри него образуются участки с повышенной концентрацией мигрантов – пролётные пути, которые могут соединяться и разветвляться. Такие сужения миграционных потоков наблюдаются преимущественно вдоль экологических русел или по экологически благоприятным местам (Севастьянов, 1992; Грищенко, 1994). К экологическим коридорам относятся речные долины, морские побережья, горные массивы. Так, парители (журавли, крупные хищники) концентрируются вдоль горных цепей, водоплавающие следуют вдоль водоемов, дендрофилы – по лесополосам и поймам. Осенью через Крым проходит широкий спектр пролетных путей (рис. 2а): Днепровский, Крымский и Приморский или «западно-европейский», «центрально-европейский» и «восточно-европейский» пролётные пути широким фронтом в Европе (Редчук и др., 2015).

В период весенней миграции через Крым проходят два миграционных пути (рис. 2б), которые дают возможность сократить птицам продолжительность перелёта над акваторией моря. Этому способствует и направления переноса преобладающих воздушных масс с севера и северо-запада. Они совпадают с основными пролетными путями (Грищенко, 1994): Крымским – на север и Приморским – от берегов Каркинитского залива и по Тарханкутскому полуострову на Тамань и далее. В связи с более интенсивным характером весеннего пролета многие мигранты преодолевают море, но «укороченным» путем с восточных берегов Черного моря к Гераклеяскому п-ову и южному берегу. Часть огибает Главную гряду с запада, а часть летит вдоль береговой полосы (гуси, цапли, журавли, *грач*, *галка*) до горных перевалов (Кебитский, Ангарский), где перелетают в предгорья и далее к северу и северо-западу, минуя район аэропорта города Симферополь (табл. 1).

Сезонная динамика орнитологической обстановки в 30-ти км зоне аэропорта. Характерной чертой *весенней миграции* является периодические «волны пролета». Первая пролетная волна отмечается уже в первой половине февраля. Особенно хорошо она проявляется на южном побережье и в северных предгорьях. Второй пик миграционной активности приходится на середину марта, а в конце месяца и в первой декаде апреля отмечена третья волна пролета, когда к уже перечисленным группам мигрантов прибавляются цапли, лысухи, голуби, многие воробьиные. В конце мая в норме заканчивается период весенней миграционной активности подавляющего большинства птиц (табл. 1).

Анализ статистических данных столкновений самолетов с птицами в России с 1912 по 2002 годы показал, что до 45 % случаев происходит летом, осенью и весной – 24 и 28 % соответственно, тогда как зимой только 3 %. При этом, к наиболее самолетоопасным относятся представители ястребообразных, доля которых составляет 47 % от всех случаев столкновений (Silaeva, Pedenko, 2023).

Рис. 2. Схема основных пролетных путей осенней (а) и весенней (б) миграции птиц в азово-черноморском регионе (по В. Н. Грищенко, 1994, с изменениями)

Осенняя миграция: 1 – Карпатский; 2 – Западный; 3 – Днепровский; 4 – Крымский; 5 – Юго-Западный; 6 – Восточный; 7 – Приморский. Весенняя миграция: 1 – Северо-Западный; 2 – Бессарабский; 3 – Крымский; 4 – Приморский.

Кроме крупных хищников группа «птиц-парильщиков», для которых характерен пролет широко фронтом на больших высотах, включает также журавлей (табл. 1), белого (*Ciconia ciconia*) и черного (*C. nigra*) аистов. Их основная масса пролетает в марте – апреле, отмечены и задержавшиеся пары, и группы до 10–12 особей в начале мая. Большинство дневных хищных птиц являются самолетоопасными видами, так как имеют крупные и средние размеры. В конце апреля отмечен наиболее интенсивный пролет поливидовых стай, состоящих из десятков осоедов и канюков. Группами от 2–3 до 7–8 особей летят черный коршун (*Milvus migrans*), болотный и полевой луны, поодиночке – скопа (*Pandion haliaetus*), змеяд (*Circaetus gallicus*), перепелятник (*Accipiter nisus*), орел-могильник (*Aquila heliaca*), курганник (*Buteo rufinus*), зимняк (*B. lagopus*), чеглок (*Falco subbuteo*). Группу ранних мигрантов добавляют представители утиных, из которых к самолетоопасным относятся гуси (2 вида), а также «благородные» утки (род *Anas* – 7 видов), среди которых самым многочисленным является кряква (табл. 1). С конца апреля и в первой-второй декадах мая осложняет безопасность полетов самолетов в районе аэропорта массовый пролет горлицы, удода (*Upupa epops*), сизоворонки (*Coracias garrulus*), золотистой щурки, стрижей (2 вида) и ласточек (3 вида). Кроме того, в это время наблюдается разгар пролета у мелких воробьинообразных птиц (более 110 видов), которые определяют орнитологический фон в районе, многократно увеличивая общую численность птиц, осложняя орнитологическую обстановку на взлетно-посадочной полосе.

В апреле – мае большая часть водно-болотных птиц (поганки – 3 вида, цапли – 8, пастушки – 5, чайки – 9 видов) уже находятся на местах гнездования (в Присивашье, на оз. Донузлав и Лебяжьих островах), а в районе аэропорта встречаются задержавшиеся или холостые особи, которые не образуют значимых скоплений и приурочены к водоемам и руслам рек. Только серая (*Ardea cinerea*) и рыжая (*A. purpurea*) цапли иногда образуют небольшие разрозненные скопления (до 20–30 особей) в наиболее кормных местах – колоний мышевидных грызунов на полях, залежах и пр. Кваква (*Nycticorax nycticorax*) и большая белая цапля (*Casmerodius albus*), а также авдотка (*Burhinus oedipnemos*) летят к местам гнездования

Таблица 1

Сроки пролета, высотное распределение, фоновых мигрантов и кочующих видов в районе аэропорта города Симферополь в 2015–2016 годах

Вид птицы	Средняя высота, м		Максимальная высота, м	Сроки миграции	
	Днем	Ночью		Весна	Осень
Перепел <i>Coturnix coturnix</i>	40–80	80–100	400	1–15.04	1.09–30.10
Серый гусь <i>Anser anser</i> Белолобый гусь <i>Anser albifrons</i>	400–600	800–1200	3000	15.02–16.03	10.10–15.11
Кряква <i>Anas platyrhynchos</i>	100–300	300–400	2500	–	–
Серый журавль <i>Grus grus</i> Красавка <i>Anthropoides virgo</i>	800–1300	500–1000	2800	10.02–8.04	27.08–3.10
Сизая чайка <i>Larus canus</i> Озерная чайка <i>Larus ridibundus</i>	150–300	250–500	2400	2.03–20.05	6.09–18.10
Хохотунья <i>Larus cachinnans</i>	250–400	500–1000	3500	–	–
Сизый голубь <i>Columba livia</i>	150–250	480–600	1500	–	–
Горлица <i>Streptopelia turtur</i>	100–200	300–400	1000	15.04–24.05	14.08–23.09
Белобрюхий стриж <i>Apus melba</i> Черный стриж <i>Apus apus</i>	100–200	200–500	3800	28.03–30.04	1.08–20.09
Осоед <i>Pernis apivorus</i> Канюк <i>Buteo buteo</i>	300–800	500–700	3000	12.03–25.04	25.08–10.10
Болотный лунь <i>Circus aeruginosus</i> Полевой лунь <i>Circus cyaneus</i>	250–700	400–750	2000	27.02–18.03	21.09–6.11
Золотистая щурка <i>Merops apiaster</i>	50–200	–	2000	3.05–5.06	10.09–25.10
Пустельга <i>Falco tinnunculus</i> Кобчик <i>Falco vespertinus</i>	100–200	200–300	1000	15.03–30.04	8.09–30.10
Галка <i>Corvus monedula</i> Грач <i>Corvus frugilegus</i>	150–300	300–500	1500	25.02–15.04	20.09–2.11
Деревенская ласточка <i>Hirundo rustica</i> Воронок <i>Delichon urbica</i>	60–300	100–350	1200	1.04–10.05	27.08–15.10
Певчий дрозд <i>Turdus philomelos</i>	60–100	80–140	1000	25.03–30.04	1.08–15.10
Скворец <i>Sturnus vulgaris</i>	100–400	200–600	1500	15.02–10.05	–

на небольших высотах (до 60–100 м) широким фронтом одиночками и группами до 10–15 особей. Остальные виды продвигаются по экологическим руслам – водотокам, водоемам, поодиночке на высотах не более 50–60 м от земли. В апреле – мае в прибрежной полосе по берегам Каламитского залива (крайний запад 30-км зоны) концентрируются кулики и чайки, поливидовые скопления которых могут образовывать стаи в несколько сотен особей. В них доминируют чернозобик (*Calidris alpina*), турухтан (*Phylomachus pugnax*) перевозчик (*Actitis hypoleucos*), черныш (*Tringa ochropus*), фифи (*T. glareola*), травник (*T. totanus*), большой улит (*T. nebularia*). В тех же районах отмечены стаи морского голубка (*Larus genei*) и озерной чайки, а над степными биотопами и сельхозугодьями регулярно на небольших высотах (150–300 м) встречаются разрозненные стаи черноголовой чайки (*L. melanocephalus*) и чайконосой крачки (*Gelochelidon nilotica*).

Период гнездования. Список гнездящихся птиц включает представителей различных экологических групп и насчитывает не менее 86 видов. Ядро орнитокомплекса составляют экологически пластичные широко распространенные синантропные (тяготеющие к городским и хозяйственным территориям) и эвритопные (повсеместно живущие) птицы – не менее 50 видов. Только 11 видов «ядра» составляют группу наиболее опасных для безопасности полетов воздушных судов, отличаясь многочисленностью, повышенной

суточной активностью и широкими кормовыми кочевками: обыкновенная пустельга, стрижи, ласточки, серая ворона, грач, скворец. Большинство видов птиц приморских, все обитатели открытых, предгорных лесостепных и лесных биотопов, не имеют существенного значения, так как малочисленны, скоплений не образуют и ведут «приземный» образ жизни.

Согласно статистике столкновений периоды «вылет молодняка» и «послегнездовые кочевки» является наиболее опасным (Силаева и др., 2020). У большинства видов в районе Симферопольского аэропорта фаза «размножения» приходится на май, вылет молодняка – на июнь, послегнездовые кочевки – с середины июня и достигают максимальной интенсивности в начале августа. В эти периоды орнитологический фон здесь составляют плотные стаи скворцов (150–1,5 тыс. ос./км²) и ласточек (до 800–1,2 тыс. ос./км²), разрозненные скопления грача (до 300–500 ос.), поливидовые скопления выводков мелких воробьеобразных – жаворонки, дрозды, синицы, воробьи, зяблики, зеленушки, щеглы и др. Обычными над взлетной полосой (до 10–15 ос.) становятся мелкие сокола – кобчик и пустельга.

Осенний пролет. Наибольшую опасность для полетов воздушных судов в период осенней миграции представляют птицы, пересекающие Крым широким фронтом – журавли, аисты, хищники, а также мелкие виды, создающие относительно большие стаи – щурки, стрижи, ласточки, жаворонки.

Из журавлей красавка малочисленный вид, сотенные стаи которого отмечали в начале сентября над Симферополем в 1970-е годы. В 2016 году несколько стай по 10–17 птиц были отмечены над селом Перевальное в третьей декаде августа. Серый журавль регулярно летит в сентябре–начале октября над Симферополем и его окрестностями в южном и юго-западном направлении в дневное время (14–18 часов). Интенсивность пролета достигает 1,5–2 тыс. птиц в течение получаса, который проходит на большой высоте, а в предгорье поднимаясь на высоту до 2–2,5 км. В первой декаде октября в районе наблюдений отмечены пролетные одиночки и группы до 13 особей белых аистов.

Большинство дневных хищных птиц летят через предгорья в меридиональном направлении, с третьей декады августа, весь сентябрь, а некоторые до конца октября (табл. 1). В 30-ти км зоне аэропорта в значительном числе пролетают осоед, канюк и перепелятник. Малочисленны, но регулярно встречаются крупные хищники: скопа, орел-могильник, большой подорлик (*Aquila clanga*), орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*) и средние: черный коршун, полевой и болотный луни. Из соколов наиболее обычны пустельга, кобчик и редко – чеглок. К местам зимовок на южное побережье полуострова в сентябре – октябре летит черношейная гагара (*Gavia arctica*) – крупная морская птица, пересекая центральные районы Крыма, предгорья и яйлы ночью на больших высотах (1500–2500 м н. у. м.).

Представители гусеобразных сотенными скоплениями концентрируются у северных и северо-восточных берегов полуострова и при «мягком» характере осени остаются здесь до ледостава. В центральной части полуострова в конце сентября – октябре на водоемах и по рекам отмечены стаи кряквы – от 10 до 150–200 уток. Одиночки и небольшие группы (4–5 до 10–15 особей) серой, большой белой цапель с конца августа до наступления холодов кочуют по центральным районам полуострова. Отдельные особи и группы этих цапель отмечены в 30-и км зоне на высотах от 70–80 до 200–400 м над землей.

Из 42-х видов куликов только 10–13 пролетают через горные и центральные районы Крыма. Остальные мигрируют вдоль северных и северо-восточных берегов полуострова и в районе исследований встречаются спорадично. Авдотка редкий вид, летит в сентябре – октябре, широким фронтом в ночное время. Вальдшнеп (*Scolopax rusticola*) летит широким фронтом с конца сентября – в октябре. Для вида характерны так называемые «высыпки» – концентрация в сырых местах нескольких десятков птиц по лесополосам, в отдельных группах деревьев по балкам и понижениям.

Среди представителей чайковых со второй половины августа к стабильно присутствующей в районе наблюдений хохотунье присоединяются озерная и черноголовая, а во 2–3 декаде октября – сизая чайки. Морской голубок встречен над полями в восточной части района, малая чайка (*Larus minutus*) отмечена по берегу Каламитского залива.

С первой декады сентября по середину октября отмечен пролет золотистой шурки (разрозненные стаи 15–20 до 120–140 ос.). Летят днем в южном и юго-западном направлении на высотах от 150–200 м до 800–1000 м над землей. Отмечены миграционные волны разрозненных стай: ласточек и стрижей (стаи до 600–1400 ос.).

Зимовка. Комплекс зимующих видов формировался в ноябре 2015 года и окончательно сложился в первой декаде января 2016 года, когда в Крыму была зарегистрирована первая волна похолодания. В период формирования зимовочных скоплений водоплавающих и во время их кормовых кочевок на естественных и искусственных прудах, ставках у сел Родниковое, Кубанское, Новоселовка, Водное, Кольчугино, Лекарственное, Демьяновка, Трехпрудное и др. отмечены группы крякв (150–300 ос.), небольшого числа нырковых уток и поганок (до 20–30 ос.), лысухи (70–170 ос.). В границах Симферопольской агломерации зимовочные скопления (до 300 особей) водоплавающих зарегистрированы по рекам Салгир и Малый Салгир, а также на искусственном водоеме в Гагаринском парке (кряква, лысуха, водяная курочка). В результате анализа полученных данных можно сделать вывод об отсутствии условий для формирования самолетоопасных скоплений водоплавающих птиц, по причине недостаточной кормовой базы и нестабильного гидрологического режима водоемов.

В древесно-кустарниковых биотопах района исследований – в лесополосах, водоохраных и зеленых насаждениях специального назначения (в том числе парковые зоны) отмечен рост концентрации преимущественно мелких представителей воробьинообразных, дневных хищников-орнитофагов (перепелятник, сапсан) и врановых, главным образом, грача. Лесопокрываемые площади в предгорьях и на северном макросклоне Главной горной гряды при общем росте численности птиц, не способствуют концентрации самолетоопасных видов, так как зимний аспект авифауны здесь составляют оседлые лесные виды или кочующие в пределах предгорных редколесий мелкие воробьинообразные птицы.

Суточная динамика орнитологической обстановки в зоне аэропорта. Многие виды (кулики, чайки, стрижи, ласточки, жаворонки, скворец, дрозды) в миграционный период встречаются в зоне аэропорта в любое время суток, тогда как виды «парильщики» летят в дневное время суток (табл. 2). Определяющее значение для безопасности полетов воздушных судов имеет динамика суточных кормовых перемещений оседлых видов.

Постоянную опасность для самолетов представляют регулярные суточные кормовые перелеты хохотуньи с мест ночевки на соленых озерах Сакской группы (Сакское, Кызыл-Яр, Сасык) через зону аэропорта к местам кормежки на Симферопольский и другие полигоны ТБО (рис. 3.). Следовательно, чайки каждый день совершают перелеты от 10 до 50 км.

Суточная активность чаек меняется в зависимости от времени года, находясь в прямой зависимости от длины световой части суток, и незначительно от погодных условий. В летний период чайки появляются на полигоне с рассветом (5^{30-7}), а зимой на 1–2 часа позже. Но уже через час после начала прилета первых птиц здесь находится от 500 до 900 особей. В течение последующих 3–4 часов чайки прилетают на кормежку по 500–1000 птиц в час. К 10–11 часам количество прилетающих и отлетающих птиц примерно уравнивается (по 30–40 птиц), а после полудня чайки отлетают небольшими группами или поодиночке. С 17–18 часов летом и с 15–16 часов зимой начинается интенсивный отлет птиц со свалки, который к 21 часу (зимой к 18 часам) заканчивается. В дождливые дни время прилета растягивается, он проходит менее дружно, без определенных пиков активности, хотя в таких случаях общий уровень активности за день выше, поскольку чайки почти не отдыхают, а постоянно находятся и кормятся в активной зоне полигона ТБО (Костин, 2020а, б).

После интенсивной кормежки на полигоне чайки отлетают на водопой и отдых в разные стороны. К полудню большая часть птиц отдыхают в районе аэродрома на незасеянных полях (пар), а после уборки зерновых – на стерне. Тысячи птиц скапливаются на полях биологической очистки в районе животноводческих ферм (Багрикова, Костин, 2025). Таким образом, через зону глиссады и ВПП в сутки пролетает до 5 тыс. особей чаек. Характерной особенностью их поведения является отсутствие пространственной привязанности к ВПП – птицы пролетают над аэропортом на высоте 150–200 м, поэтому наземные методы отпугивания на них не действуют.

Таблица 2

Суточная активность таксономических групп самолетоопасных видов птиц

Семейства	Весенняя миграция		Осенняя миграция	
	ночь	день	ночь	день
Фазановые – Phasianidae	+	–	+	–
Утиные – Anatidae	+	–	+	+
Пастушковые – Rallidae	+	+	+	–
Журавлиные – Gruidae	–	+	–	+
Чайковые – Laridae	+	+	+	+
Голубиные – Columbidae	+	+	+	+
Стрижиные – Apodidae	+	+	+	+
Аистовые – Ciconiidae	–	+	–	+
Ястребиные – Accipitridae	–	+	–	+
Щурковые – Meropidae	–	+	–	+
Соколиные – Falconidae	–	+	–	+
Врановые – Corvidae	–	+	–	+
Жаворонковые – Alaudidae	+	+	+	+
Ласточковые – Hirundinidae	+	+	+	+
Дроздовые – Turdidae	+	+	+	+
Скворцовые – Sturnidae	+	+	+	+

Вторым значимым «самолетоопасным» видом является грач. Места ночевки они покидают с рассветом и в местах традиционной кормежки (свалка, поля биологической очистки и пр.) к 7 ч. 30 мин. их численность достигает максимума. После чего между числом прилетающих и отлетающих птиц здесь устанавливается динамическое равновесие. В это время хорошо видна разница в ритмах суточной активности размножающихся, молодых и взрослых не размножающихся особей. Первые в течение светлой части суток совершают регулярные кочевки от колоний к местам кормежки (поэтому не улетают далеко от колоний), вторые и третьи – образуют здесь группы из нескольких десятков особей. После 18 часов начинается отлет грачей к местам ночевки. Небольшая их часть ночует рядом в посадках, но до 80 % всех грачей летит в лесопосадки у Симферопольского водохранилища (рис. 4).

Среди хозяйственных объектов, формирующих «самолетоопасную авифауну» выделялся комплекс мясопроизводства в районе пос. Журавлевка, на скотомогильнике которого ежедневно скапливалось до 70–90 особей падальщиков – белоголовый сип (*Gyps fulvus*) и черный гриф (*Aegypius monachus*) (Багрикова, Костин, 2025). Районы гнездования этих видов располагаются в среднегорье и северных предгорьях Крымских гор. Направление регулярных суточных кочевок из районов гнездования падальщиков к местам кормежки на равнине и трасса взлета и захода на посадку воздушных судов пересекаются (рис. 5).

Падальщики появлялись на скотомогильнике рано утром (6–7 часов), кружили над территорией и отдыхали на полях в 100–300 м от комплекса. Прилетали на большой высоте 500–900 м и уже над территорией широкими кругами спускались к месту захоронения отходов птицефабрик и животноводческих комплексов. Численность и миграционная активность падальщиков зависит от частоты вывоза мясных отходов (с птицефабрики – 3–5 раз в день; с бойни животноводческих ферм – 2–3 раза в неделю), а также фенологического периода. При вывозе отходов мясопроизводства с бойни птицы собираются в большем числе и проводят на могильнике все светлое время суток, а отходы птицефермы поедают быстро и

Рис. 3. Маршруты суточных кочевок хохотуньи

1 – места кормежки; 2 – места ночевки; 3 – места отдыха; маршруты суточных кочевок: 4 – основные, 5 – второстепенные.

Рис. 4. Места концентрации и направления суточных кочевок грача

1 – места гнездования; 2 – места кормежки и отдыха; 3 – маршруты суточные кочевок; 4 – направления суточных кочевок.

Рис. 5. Места концентрации и направления суточных кочевок птиц-падальщиков 1 – места концентрации на отходах мясопереработки; 2 – маршруты суточных перемещений.

улетают из поля зрения. После 16–17 часов здесь опять собирается 3–4 птицы, которые покидали могильник в сумерках. Сопоставляя опросные сведения о численности падальщиков у объекта зимой и ранней весной, а также наши данные о летних скоплениях, можно заключить, что в негнездовое время (сентябрь – январь) численность грифов и сипов здесь на порядок больше, чем в период размножения, когда пары «привязаны» к гнездовым поселениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов эколого-орнитологического мониторинга на территории аэропорта города Симферополь и его 30-ти километровой зоне показал, что из 157 видов птиц, зарегистрированных в районе исследований, существенное значение для безопасности полетов самолетов имеют 23 вида, а из 86 гнездящихся – 11 являются самолетоопасными.

Наибольшую опасность для полетов воздушных судов представляют регулярные суточные кормовые кочевки (составляют от 20 до 50 км) черного грифа и белоголового сипа, хохотуны, грача и скворца. На перроне и в радиусе 500 м: пустельга, сизый голубь, стрижи, ласточки, скворец, грач, серая ворона, ворон. Трассы кочевок этих видов с мест ночевки к районам кормежки проходят или над летным полем, или в зоне взлета и посадки воздушных судов.

Орнитологическая обстановка в 30-ти километровой зоне аэропорта в период миграций (март – май) птиц-парильщиков существенно осложняют орнитологическую обстановку в районе аэропорта. Для них характерен пролет широким фронтом на больших высотах – от 200–300 до 800–1000 м от поверхности земли. Стрижи и ласточки, в разгар пролета определяют орнитологический фон, многократно увеличивая общую численность птиц в районе исследований. При этом они могут осложнять орнитологическую обстановку только на ВПП. В августе и первой половине сентября обстановка характеризовалась как

удовлетворительная, с последующим ухудшением в конце сентября и в октябре из-за интенсификации осеннего пролета и усиления послегнездовых кочевок у массовых видов.

Активность миграционных процессов видов водно-болотного комплекса снижается при ухудшении погодных условий. В ноябре отмечена стабилизация орнитокомплекса в связи с окончанием интенсивной миграции, но обстановка во многом определяется погодными условиями. Так, условия в декабре не способствовали активизации миграционных процессов видов водно-болотного комплекса и формированию зимовочного аспекта авифауны района. Орнитологическая обстановка зимних месяцев была удовлетворительной (плотность птиц колебалась – 18–25 ос./км²) при нормальных погодных условиях, но при их ухудшении орнитологический фон над аэропортом значительно осложняется – обилие птиц может достигать 40–50 ос./км².

Полученные данные актуальны для специалистов службы орнитологической безопасности, проведение эколого-фаунистического мониторинга позволяет планировать мероприятия по долгосрочному обеспечению безопасности полетов.

Список литературы

- Багрикова Н. А., Костин С. Ю. Материалы к характеристике орнитологической обстановки в зоне Симферопольского аэропорта. Сообщение 1. Условия природного и антропогенного характера, способствующие концентрации птиц // Экосистемы. – 2025. – Вып. 42. – С. 87–102.
- Грабовский М. А. Организация орнитологического обеспечения полетов в современных условиях // Развитие аэропортов. – 2003. – № 2. – С. 9–13.
- Грищенко В. Н. Пролётные пути и эволюция птиц // Беркут. – 1994. – Вып. 2. – С. 128–135.
- Ильичёв В. Д., Силаева О. Л., Золотарёв С. С., Бирюков В. А., Нечваль Н. А., Якоби В. Э., Титков А. С. Защита самолетов и других объектов от птиц. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – 320 с.
- Коблик Е. А., Архипов В. Ю. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки видов. – Зоологические исследования, № 14. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 171 с.
- Костин С. Ю. Материалы по биологии птиц на полигонах ТБО Крыма // Русский орнитологический журнал. – 2020б. – Т. 29, экспресс-выпуск 1894. – 2020а. – С. 994–1004.
- Костин С. Ю. Фауна, распределение и численность птиц на полигонах ТБО в Крыму // Русский орнитологический журнал. – 2020б. – Т. 29, экспресс-выпуск 1889. – С. 788–802.
- Редчук П. С., Фесенко Г. В., Слюсарь Н. В. Миграционные пути серого журавля в Украине // Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). – Москва–Нижний Цасучей, 2015. – Вып. 5. – С. 313–334.
- Рогачев А. И., Лебедев А. М. Орнитологическое обеспечение безопасности полетов. – М.: Транспорт, 1984. – 126 с.
- Рыжов С. К. Методические рекомендации по орнитологическому обеспечению безопасности полётов. – ОГАО в составе ГЦ БПВТ, 2007. URL: <https://otpugivanie.narod.ru/documents/recommendations/recommendations-2007-part-2.htm> (дата обращения: 17.04.2025).
- Севастьянов В. И. Общая характеристика сезонных миграций птиц на Украине // Сезонные миграции птиц на территории Украины. – Киев: Наукова думка, 1992. – С. 11–23.
- Силаева О. Л., Звонов Б. М. Предупреждение биоповреждающей деятельности птиц в авиации и на ЛЭП // Русский орнитологический журнал. – 2017. – Т. 26, экспресс-выпуск 1451. – С. 2202–2207.
- Силаева О. Л., Ильичев В. Д., Золотарёв С. С. Основные направления авиационной орнитологии // Вестник РУДН. Серия Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2010. – № 5. – С. 11–15.
- Силаева О. Л., Холодова М. В., Свиридова Т. В., Букреев С. А., Вараксин А. Н. Исследования столкновений воздушных судов с птицами по данным экспертиз 2002–2019 гг. // Известия РАН. Серия биологическая. – 2020. – Вып. 6. – С. 636–645.
- Kostin S. Yu. Current Structure of the Fauna and Features of Bird Distribution in Crimea // Biology Bulletin. – 2022. – Vol. 49, N 7. – P. 78–94. DOI: 10.1134/S1062359022070081
- Silaeva O. L., Pedenko A. S. Aircraft Collisions with Birds (Orders Falconiformes and Accipitriformes) // Biology Bulletin. – 2023. Vol. 50. – P. 656–665. DOI: 10.1134/S1062359023600861

Kostin S. Yu., Bagrikova N. A. Materials for the Characteristics of the Ornithological Situation in the Vicinity of the Simferopol Airport: Report. 2. Seasonal and Daily Dynamics of Bird Composition and Abundance // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 75–87.

The article presents the results of an ecological and ornithological survey conducted at Simferopol airport and its surrounding area in a 30-kilometer zone to assess the composition of avifauna and identify the dynamics of seasonal and daily bird activity. Among the 157 bird species recorded in the study area, 23 species have significant implications for flight safety, with 11 of the 86 nesting species classified as hazardous to aircraft operations. The greatest threat to aircraft flights is posed by the regular daily foraging migrations of the Caspian gulls (*Larus cachinnans*), Black Vultures (*Aegypius monachus*), Griffon Vultures (*Gyps fulvus*), Rooks (*Corvus frugilegus*) and Starlings (*Sturnus vulgaris*). In the close proximity to the runway (within 500 m), risks are posed by Kestrels (*Falco tinnunculus*), Feral Pigeons (*Columba livia*), Swifts (*Apus melba*, *Apus apus*), Swallows (*Hirundo rustica*), House Martins (*Delichon urbicum*), and corvids that migrate between roosting and feeding grounds. The results indicate that the ornithological situation is most stable during the breeding season (late May to June), while more challenging conditions arise during the spring (March to May) and autumn (late September to October) migratory periods. A multiple increase in the populations of common species (swallows, swifts, starlings) complicates the situation during their post-breeding migrations (July to August). The migration activity of wetland species in winter depends on the weather conditions. Under normal conditions, the density ranges from 18 to 25 individuals/km², but during extreme cold weather spells it can increase to 40–50 individuals/km² when birds wintering in the northern regions migrate southward, significantly exacerbating the risks in the airport vicinity. The data obtained is relevant for ornithological safety management specialists. Moreover, conducting ecological and faunistic monitoring facilitates the planning of measures for long-term flight safety.

Key words: aviation ornithology, bird strike, seasonal phenomena, daily bird activity, Crimean Peninsula.

*Поступила в редакцию 15.07.25
Принята к печати 12.01.26*